

YERNI MASOFADAN ZONDLASH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB YASHIL HUDUD MONITORINGINI OLIB BORISH

Raximov Bobomurod Ramazonovich

UMFT universiteti magistranti.

Email: bobomurodramazonovich@gmail.com

Telefon raqam (+99899 760 15 54)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10431859>

Hozirgi vaqtda yerni masofadan zondlash masalasi tobora ommalashib bormoqda. Sun'iy yo'ldoshlardan olingan ma'lumotlar tufayli biz ma'lum hududlarda seysmiklik to'g'risida aniq ma'lumotlarni yangilashimiz va olishimiz, favqulodda vaziyatlarning ko'lamini, atrof-muhit ifloslanishining ko'lamini kuzatishimiz mumkin, shuningdek, atrof-muhitning ifloslanishini kuzatish imkoniyati, sayyorada sodir bo'layotgan iqlim o'zgarishlari mavjud.

Masofadan zondlash amaliyoti 1858-yilda Gaspard-Felix Tournachon tomonidan ilk bor Parijning balandlikdan olingan fotosuratlarini havo sharidan turib olgach boshlangan.

Fotogrammetriya - yer sirtini uchish apparatlari yordamida suratga olish va joyning fotosuratlarini hamda yer usti fototeodolit syomkasi bo'yicha plan va kartalar tuzish usullarini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Ushbu fanning mustaqil fan bo'lib ajralishi 1950-yillarga to'g'ri keladi, 1990-yillardan boshlab esa u **masofadan zondlash deb nomlanib** kelmoqda [1].

Bugungi kunda ilmiy vosita sifatida qaralishi mumkin bo'lgan masofadan zondlash Yer va atrof-muhit fanining deyarli barcha sohalarida qo'llaniladi. XXI asrda barqaror rivojlanishning ahamiyatini hisobga olgan holda, ushbu sharh masofadan texnologiyasidagi yutuqlar barqarorlikning uchta muhim sohasiga qanday ta'sir qilganini baholashga qaratilgan. Birinchidan, biz masofadan zondlash tabiiy resurslarni kuzatish, rivojlantirish va boshqarish uchun qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Ikkinchidan, biz masofadan atrof-muhitni baholash va xavf monitoringi uchun qanday qo'llanilishini umumlashtiramiz. Uchinchidan, biz transportni rejalashtirish, aholini baholash va hayot sifatini yaxshilash uchun masofadan zondlashning foydaliligini baholaymiz.

So'nggi uch o'n yillikda barqaror rivojlanish sa'y-harakatlarini baholash uchun masofadan zondlash tobora ko'proq qo'llanilmoqda. Masofadan zondlash texnologiyasidagi yutuqlar va katta hajmdagi ma'lumotlarning mavjudligi, ayniqsa, geografik axborot tizimi (GIS) va mashinani o'rganish (ML) algoritmlari bilan birgalikda ma'lumotlarni tahlil qilishda katta yaxshilanishlarga olib keldi. Konvolyutsion neyron tarmoqlari, tasodifiy o'rmonlar va qo'llab-quvvatlovchi vektor mashinalari kabi ML texnikasi 1990-yillarning boshidan buyon atrof-muhitni baholash va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni kuzatish uchun masofadan zondlash ma'lumotlarini tahlil qilish uchun ishlatilgan [2].

Respublikamizning yanada gullab yashnashi va rivojlanishi uchun, albatta, yashash sharoitlarimizni yaxshilashga intilishimiz va fan-texnika yutuqlari zamonaviy usullardan samarali foydalanishni takomillashtirishimiz zarur. Bilamizki, yildan yilga yangidan yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Bulardan biri masofadan zondlash texnologiyasidir. U haqiqatan ham keng imkoniyatlarga ega. Hozirgi kunda masofadan zondlash samolyotlar orqali havodan va sun'iy yo'ldoshlar yordamida fazoviy usullardan foydalanib amalga oshirilmoqda. Shuningdek, masofadan zondlashda nafaqat fotoplyonkalar, balki raqamli fotoapparatlar, skanerlar, videolar, radar va termal sensorlar ishlatilmoqda.

Yerni masofadan zondlash materiallari sifati atmosferaning shaffofligi bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun asbob tashuvchi uchish vositalari turli diapazonlardagi elektromagnit nurlanishni qayd eta oladigan passiv va aktiv turdagi ko'p kanalli masofadan zondlash apparatlari bilan jihozlangan. Kosmik kemalar osmon mexanikasi qonun-qoidalariga asosan o'z traektoriyasini hosil qilganligi uchun suratga olish yo'nalishini oldindan belgilab bo'lmaydi. 1960-1970-yillarda uchirilgan birinchi kosmik kemalarga o'rnatilgan masofadan zondlash apparatlari trassa tipida bo'lib, syomka proyeksiyasi yer yuzasiga chiziq shaklida tushgan [3].

Keyinchalik syomka proyeksiyasi yer yuzasiga yo'lak shaklida tushadigan panorama tipidagi masofadan zondlash apparatlari (skanerlar) vujudga keldi va keng qo'llanilmoqda. Hozirgi kunda ular yordamida olingan suratlarning ruxsat etish qobiliyati 0,6 m ni tashkil qiladi. Yerni masofadan zondlash kosmik kemalaridan asosan Yerning tabiiy resurslarini o'rganish va meteorologiya masalalarini yechishda foydalaniladi.

Masofaviy zondlash usullari.

XX asrdagi fan va texnika yutuqlari Yerni o'rganishning an'anaviy usullarini sezilarli darajada o'zgartirdi. Masofaviy usullar kuzatuvchi (yoki o'lchash apparati) o'rganilayotgan obyektidan ma'lum masofada joylashganida usullar deb ataladi. Shu bilan birga, kuzatuv bilan qamrab olingan hudud sezilarli darajada oshadi. Yer yuzasining aerokosmik tadqiqotlari materiallarining paydo bo'lishi yerning uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lgan obyektlari va hodisalari haqida yangi ma'lumotlar oqimining ko'payishiga olib keldi.

Yer yuzasini optik diapazonda (qizil, ko'k, yashil va boshqa ranglarda) suratga olish hududning tuproq va o'simlik qoplaminig holati, suv omborlaridagi suvning shaffofligi va boshqalar haqida ma'lumot beradi. Inson ko'zlari quruqlik va okeanlarning harorati, zararkunandalarning konsentratsiyasi haqida ma'lumot olish imkonini beradi. Radioto'lqinlar yordamida o'tkazilgan tadqiqot tuproqdagi namlik miqdorini, suv sathining darajasini va boshqalarni ko'rsatadi.

Masofadan zondlash yer yuzasi haqida tezkor ma'lumot olishning asosiy usullaridan biridir. Favqulodda boy ma'lumotlar va raqamli tasvirlarning yuqori aniqligi, ko'p qirrali va tejankorlik bilan birgalikda fanning turli sohalarida keng qo'llanilishini ta'minladi. Axborotni qayta ishlash qurollari bo'lgan kompyuterlarning paydo bo'lishi va GIS ning rivojlanishi geograflarga va fazoviy ma'lumotlardan o'z ishlarida foydalanadigan boshqa ko'plab olimlarga katta yordam berdi.

Ushbu yangi vositalar geografiya va amaliyotda keng qo'llaniladi. Berilayotgan savollar va hal etilishi kutilayotgan vazifalar sifati yaxshilanmoqda, fazoviy tahlil usullarini qo'llash ko'lami va ko'lami kengaymoqda. Bu sizga fazoviy o'zgaruvchilarni chuqurroq o'rganish, aks holda tekshirilmaydigan omillar va munosabatlarni ko'rib chiqish imkonini beradi.

Bugungi kunda shaharlardagi yashil maydonlar ko'plab funksiyalarni bajaradi. Xususan, ekologik va atrof-muhitni barqarorlashtiruvchi funksiyalar, ular orasida alohida ajralib turadi. Dunyoda barcha davlat hukumatlari tomonidan bugunga kelib o'z hududlaridagi ekologik balansni saqlash maqsadida har yili yashil maydonlarni tartibga solish va optimallashtirish choralari ko'rilmogda. Biroq zamonaviy texnologiyalarning taraqqiy eta borishi bilan ko'p vaqt va xarajat talab qiladigan yerni masofadan turib zondlashning klassik uslublari ma'lum ma'noda ma'nan eskirib, ularning foydali ish koeffitsenti va samaradorligi sezilarli darajada kamayib bormogda.

Soha mutaxassislarining so'nggi tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyasi yerni masofadan turib zondlash (ER) ma'lumotlarini tahlil qilishdan foydalangan holda ushbu faoliyatning narxini sezilarli darajada yaxshilashi, kamaytirishi, uning natijalarini umumlashtirishi va vaziyatni tushunish hamda qaror qabul qilish uchun qulay vizual shaklda taqdim etishi mumkin.

Ushbu tadqiqotda yashil hududlarning GIS muhitida avtomatlashtirilgan monitoringni amalga oshirish hamda sun'iy yo'ldosh tasvirlari materiallari asosida mutaxassislar tomonidan ularning holatini baholash metodologiyasi sinovdan o'tkazildi. Bunda 1997-2015 yillar uchun Landsat rasmlari, masofadan zondlash materiallarini qayta ishlash uchun ENVI dasturiy mahsuloti, GIS tahlilini o'tkazish uchun esa ArcGIS platformasidan foydalanilgan [4].

Masofaviy zondlash ma'lumotlarini oldindan qayta ishlash tasvirlarni atmosferaning o'zida tuzatish va bulutlarni maskalashdan iborat edi. Keyinchalik, o'simlik indekslari NDVI (Normallashtirilgan farqli o'simliklar indeksi) va SIPI (Structure Sensitive Pigment Index) hisoblab chiqildi.

NDVI Vegetatsiya indeksi fotosintetik faol biomassa miqdorining oddiy o'lchovidir. Infraqizil va qizil to'lqin uzunligi yorug'liklari o'rtasidagi normallashtirilgan farq sifatida hisoblanadi. Indeks biomassa hajmiga yaxshi mos keladi va o'simliklarni boshqa obyektlardan ajratishni osonlashtiradi.

SIPI indeksi karotinoidlar, antonsiyaniylar va xlorofill nisbatida ifodalangan o'simlik salomatligi ko'rsatkichidir. O'simlik barglarida qizil va sariq (va kamroq yashil) pigmentlar qanchalik ko'p bo'lsa, indeks qiymati shunchalik yuqori bo'ladi, bu o'simlikning stressini (quritishini) ko'rsatadi.

Tadqiqot olib borilayotgan hudud yashil maydonlarining fazoviy farqlanishi va dinamikasini tahlil qilish uchun o'simlik indekslarining rastr qatlamlari ArcGIS muhitiga eksport qilindi. Indeks qiymatlari ikki sinfga bo'lingan: qiymatlari 0,5 dan yuqori bo'lgan NDVI - asosan o'simliklar (daraxtlar, butalar) egallagan maydonlar; 0,5 dan kam - boshqa hududlar (bino va inshootlar, binolar, suv havzalari ostida). Tasniflangan rastrlar filtr yordamida umumlashtiriladi va vektor qatlamlariga aylantiriladi. Kuzatuv davrida har bir yil uchun shahar va uning ma'muriy tumanlari chegaralaridagi ko'chatlarning umumiy maydoni hisoblab chiqildi.

Natijalar o'rganish davrida hududdagi yashil zonalar hududlarida kichik o'zgarishlarni ko'rsatdi. 1997-2015-yillarda eng kam yashil hududlar asosan urbanizatsiya darajasi yuqori va zaharli gazlar miqdori me'yoridan ortiq hududlarda ekani ma'lum bo'ldi. Hisobotlarda klassik metodlardan foydalanilgan holda olib borilgan tadqiqotlarda avvallari tavofut miqdori sezilmagan bo'lsada, zamonaviy zondlash uslublari va metodlari sabab hududdagi tafovutlar har yilgi ko'rsatkichning 15% dan kamini tashkil etdi [5].

Yashil maydonlarning holati baholashda quyidagi jihatlarga e'tibor qaratiladi:

o'simliklarning eng yaxshi (eng yomon) holatiga ega zonalarini aniqlanadi. Bu asosan o'simliklar bilan band bo'lgan hududlar uchun NDVI indeksining o'rtacha qiymatini hisoblash va berilgan tasvirning har bir pikselini o'rtacha qiymat bilan solishtirish orqali amalga oshiriladi. Umuman olganda, kamaytirilgan fotosintez zonalarini shahar markazida, asosiy radial xiyobonlar bo'ylab, shuningdek, halqa yo'li yaqinidagi turar joylarda joylashgan; vaqt o'tishi bilan NDVI indeks qiymatlarining o'zgarishini kuzatib boriladi. Bunda ma'lum bir hududning muayyan vaqt oralig'idagi tasvirlari o'rtasidagi farqi tahlil qilinadi. Ushbu tahlillar

natijasida, o'rganilayotgan vaqt davomida fotosintez faolligi deyarli butun hududda o'zgarishi aniqlanadi. Bunda shu vaqt oralig'ida qurilgan joylar bunda hisobga olinmaydi;

SIPI indeksidan foydalangan holda o'simliklarning holatini baholash. Bunda indeksning yuqori qiymatlari o'simliklarning qurishini ko'rsatadi. Indeks qiymatlarini taqqoslash hududning aksariyat qismida o'simliklarning holati yaxshilanganligini ko'rsatdi.

Taklif qilingan metodologiya turli davrlarda yashil hududlarning maydonlari va holatini fazoviy va vaqtinchalik tahlilini amalga oshirishga imkon beradi. Bu esa respublikamiz va butun dunyoda kuzatilayotgan global iqlim o'zgarishlari natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik muammolarni oldindan bashorat qilish va uni oldini olish choralarini ko'rishga zamin yaratadi.

References:

1. Федосеева Н.А. Перспективные области применения беспилотных летательных аппаратов / Н.А. Федосеева, М.В. Загвозкин // Научный журнал. — 017. — 9(22). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-oblastiprimeneniya-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov> (дата обращения: 06.01.2023).
2. Вдовенко А.В. Использование инновационных технологий в целях мониторинга земель / А.В. Вдовенко, В.А. Вдовенко, П.И. Егоров [и др.] // МНИЖ. 2022.—1-1(115).— URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanieinnovatsionnyh-tehnologiy-v-tselyah-monitoringa-zemel> (дата обращения: 13.02.2023).
3. Липина Л.Н. Состояние изученности вопроса геоинформационных технологий в решении экологических задач: Проблемы комплексного освоения георесурсов / Л.Н. Липина, В.И. Усиков // Материалы VI Всероссийской научной конференции с участием иностранных ученых. — 2017. — С. 205-210.
4. Вдовенко А.В. Использование инновационных технологий в целях мониторинга земель / А.В. Вдовенко, В.А. Вдовенко, П.И. Егоров [и др.] // Международный научно-исследовательский журнал. — 2022. — 1 (115).
5. Вдовенко А.В. Использование беспилотных летательных аппаратов для кадастровой съемки в зимний период / А.В. Вдовенко, И.В. Кудинов // Материалы секционных заседаний 58-й студенческой научно-практической конференции ТОГУ. — 2018. — С. 339-342.